

Pernyataan Kesiapan Skripsi untuk Ujian Pendaran

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Kami, 2440120243 - AJI PRATAMA HERNANTO
 2440116782 - TOBIAS VINSENSIUS PRADANA
 2401968841 - ZICO AL RAZAN

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**Studi Kasus: Perbandingan WPA2 dan WPA3 pada Router Wireless dalam Menghadapi
Serangan Man in The Middle Attack**

**Case Study : Comparison Of WPA2 and WPA 3 On Wireless Routers in Facing Man In
The Middle Attacks**

adalah benar hasil karya kami dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain

**AJI PRATAMA
HERNANTO**

2440120243

**TOBIAS VINSENSIUS
PRADANA**

2440116782

ZICO AL RAZAN

2401968841

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju Skripsi tersebut layak diajukan untuk Ujian Pendaran

Martin Suhartana, ST., MM., M.TI.

D5214

03-09-2024